

I CONGRESSO PERNAMBUCANO DE RECURSOS HÍDRICOS

Água para o Desenvolvimento
Recife, 24, 25 e 26 de Março de 2026

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E ANOMALIAS DE PRECIPITAÇÃO NO NORDESTE BRASILEIRO: MONITORAMENTO E PROJEÇÕES CMIP6 VIA GOOGLE EARTH ENGINE

*Jean Firmino Cardoso*¹; *Daiane Francisca do Nascimento Silva*²; *Antonino Celso Dantas Antonino*³; *Ana Vitória da Silva Araújo*⁴; *Karine Mirelle Jesus Ramos*⁵ & *Maria Raquel da Silva Farias*⁶

Resumo: O Nordeste brasileiro (NEB) enfrenta uma transição climática crítica, onde a variabilidade natural é sobreposta por tendências antropogênicas. Este estudo analisa o diagnóstico histórico (1991-2025) e projeções para 2026-2040 utilizando o Google Earth Engine e um ensemble de cinco modelos do CMIP6 (HadGEM3, ACCESS-ESM, MPI-ESM, MRI-ESM e EC-Earth3) sob os cenários SSP2-4.5 e SSP5-8.5. A metodologia adota a norma climatológica 1991-2020 como *baseline*. Os resultados indicam um aquecimento generalizado e ininterrupto, com a Bahia atingindo um incremento térmico de $+2,80^{\circ}\text{C}$ em 2040 no cenário pessimista. Observa-se um paradoxo pluviométrico: um aumento temporário de precipitação projetado para 2030, seguido por uma estabilização ou redução severa até 2040, com Sergipe apresentando o maior déficit ($-18,4\%$). A análise dos diagramas de dispersão confirma um deslocamento drástico do nicho climático regional para estados permanentemente mais quentes. Os boxplots sazonais revelam alterações na fenologia da quadra chuvosa e aumento da erraticidade mensal. Conclui-se que a região ruma para um regime de aridez intensificada, exigindo estratégias de resiliência baseadas em monitoramento climático de alta resolução para a segurança hídrica e agrícola.

Palavras-chave: Mudanças Climáticas; Secas no Nordeste; Google Earth Engine; CMIP6; Sensoriamento Remoto; Python.

Abstract: Northeastern Brazil (NEB) is facing a critical climatic transition, where natural variability is being overshadowed by anthropogenic trends. This study analyzes the historical diagnosis (1991-2025) and projections for 2026-2040 using Google Earth Engine and an ensemble of five CMIP6 models (HadGEM3, ACCESS-ESM, MPI-ESM, MRI-ESM, and EC-Earth3) under the SSP2-4.5 and SSP5-8.5 scenarios. The methodology adopts the 1991-2020 climatological normal as a baseline. The results indicate widespread and continuous warming, with Bahia reaching a thermal increment of $+2.80^{\circ}\text{C}$ by 2040 in the pessimistic scenario. A rainfall paradox is observed: a temporary increase in precipitation projected for 2030, followed by stabilization or severe

¹) Universidade Federal de Pernambuco - PROTEN, +55 81 98911-1366, jean.firmino@ufpe.br

²) Universidade Federal de Pernambuco - PROTEN, +55 81 98190-3469, daiane.francisca@ufpe.br

³) Universidade Federal de Pernambuco - PROTEN, +55 81 98565-1962, antonio.antonino@ufpe.br

⁴) Universidade Federal de Pernambuco - PROTEN, +55 81 98951-5583, ana.silvaaraujo@ufpe.br

⁵) Universidade Federal de Pernambuco - PROTEN, +55 81 99680-3052, karine.jesus@ufpe.br

⁶) Universidade Federal de Pernambuco - PROTEN, +55 82 99166-9260, maria.mrsf@ufpe.br

reduction by 2040, with Sergipe showing the largest deficit (−18.4%). Scatter plot analysis confirms a drastic displacement of the regional climate niche toward permanently warmer states. Seasonal boxplots reveal changes in the phenology of the rainy season and increased monthly erraticity. It is concluded that the region is heading toward an intensified aridity regime, requiring resilience strategies based on high-resolution climate monitoring for water and food security.

Keywords: Climate Change; Northeast Droughts; Google Earth Engine; CMIP6; Remote Sensing; Python.

INTRODUÇÃO

A variabilidade climática no Nordeste do Brasil (NEB) impõe desafios substanciais à gestão de recursos hídricos e à agricultura, setores sensíveis para a economia regional. Historicamente, a região caracteriza-se por irregularidade pluviométrica, modulada por mecanismos de teleconexão atmosférica, notadamente o El Niño Oscilação Sul (ENOS) e o Dipolo do Atlântico Tropical. O biênio 2023-2024 foi severamente impactado por um evento El Niño de forte intensidade, o que resultou em déficits hídricos acentuados e recordes de temperatura (Melo *et al.*, 2024).

Ao término do ano de 2025, o cenário climático denota uma transição complexa. Embora o ano corrente tenha registrado anomalias heterogêneas, com recuperação parcial em determinadas bacias hidrográficas, os prognósticos para 2026 indicam incertezas associadas à consolidação de um evento La Niña no Pacífico Equatorial (ACAPS, 2025). Diante da urgência de avaliar não apenas o histórico recente, mas também os riscos futuros, torna-se imperativo o emprego de ferramentas de *Big Data* e modelagem preditiva. O presente estudo propõe o desenvolvimento de uma análise climatológica automatizada, utilizando a plataforma Google Earth Engine (GEE). O objetivo central consiste no processamento de séries temporais históricas para o diagnóstico da situação vigente e, com caráter inovador, o cálculo de projeções climáticas para o intervalo de 2026 a 2040. Para tanto, utiliza-se um subconjunto otimizado de modelos do CMIP6, visando à antecipação de cenários de estresse hídrico em escala estadual.

METODOLOGIA

A pesquisa adota uma abordagem quantitativa e computacional, estruturada no processamento em nuvem de dados orbitais, de reanálise e de modelos climáticos globais. A área de interesse compreende os nove estados da Região Nordeste do Brasil, cuja delimitação vetorial foi realizada mediante a base de dados *Global Administrative Unit Layers* (GAUL), nível 1 (The Global Administrative Unit Layers (GAUL) 2024, [S. d.]), conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1 - Localização da área de estudo com destaque para os estados do Nordeste Brasileiro

Fonte: Autor (2025).

A seleção dos dados geoespaciais priorizou a consistência temporal para o pretérito e a robustez dos modelos para o futuro. As especificações técnicas dos conjuntos de dados (*datasets*) selecionados no catálogo do Google Earth Engine encontram-se detalhadas na Tabela 1. Para a análise histórica, empregam-se o CHIRPS e o ERA5-Land. Para as projeções futuras, adota-se o conjunto NEX-GDDP-CMIP6, que disponibiliza dados com correção de viés e alta resolução espacial.

Tabela 1 - Caracterização dos conjuntos de dados utilizados no estudo

Dataset	Variável Principal	Resolução	Cobertura Temporal	Fonte Original
CHIRPS	Precipitação Histórica	0.05° (~5,5 km)	1981–Presente	Funk <i>et al.</i> , 2015
ERA5-Land	Temp. do Ar Histórica	0.1° (~9 km)	1950–Presente	Muñoz-Sabater <i>et al.</i> , 2021
NEX-GDDP	Projeções Climáticas	0.25° (~27 km)	2015–2100	Thrasher <i>et al.</i> , 2022

Fonte: Autor (2025).

O processamento foi executado no ambiente Google Colab, utilizando a API Python do Earth Engine (Wu, 2020). O algoritmo inicia-se com a definição da climatologia de referência (baseline) referente ao período de 1991 a 2020. A escolha deste recorte de 30 anos segue as diretrizes da Organização Meteorológica Mundial (OMM) (Instituto Nacional de Meteorologia, 2022), evitando a inclusão de décadas com regimes climáticos

distintos que poderiam distorcer o cálculo das anomalias. A utilização de um período temporal excessivamente extenso incorporaria décadas predominantemente mais frias, o que distorceria o cálculo das anomalias atuais e exacerbaria a magnitude do aquecimento recente. Assim, o período de 1991-2020 constitui a norma climatológica vigente, permitindo a identificação de eventos extremos que divergem da variabilidade recente esperada (WMO, 2017).

A média climatológica mensal (μ_{clim}) é obtida através da Equação 1:

$$\mu_{clim} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad (1)$$

Em que n representa o número de anos e X_i denota o valor observado no ano i . Para o período observado recente (2024-2025), calcula-se a Anomalia Padronizada ou Z-Score (Z) conforme a Equação 2, onde X_{obs} corresponde ao valor atual e σ ao desvio padrão histórico:

$$Z = \frac{X_{obs} - \mu_{clim}}{\sigma} \quad (2)$$

Para a estimativa da precipitação e temperatura nos próximos 15 anos, serão utilizados dados do projeto CMIP6. Em detrimento da utilização da média de todos os modelos disponíveis, optou-se por um *ensemble* reduzido, composto pelos cinco modelos que apresentam desempenho superior na representação dos padrões de precipitação e temperatura na América do Sul e no Nordeste Brasileiro, conforme a literatura recente (de Alvarenga *et al.*, 2025; Dias; Reboita, 2021). Os modelos selecionados compreendem: HadGEM3-GC31-MM (Reino Unido), ACCESS-ESM1-5 (Austrália), MPI-ESM1-2-HR (Alemanha), MRI-ESM2-0 (Japão) e EC-Earth3 (Consórcio Europeu).

As projeções serão calculadas para dois cenários de caminhos socioeconômicos compartilhados (*Shared Socioeconomic Pathways - SSPs*): o SSP2-4.5, considerado um cenário intermediário ("middle of the road"), onde as emissões de CO₂ se mantêm nos níveis atuais até meados do século; e o SSP5-8.5, que representa um cenário pessimista de altas emissões, fundamentado no uso intensivo de combustíveis fósseis. O valor projetado para um mês futuro (P_{fut}) será obtido pela média aritmética das saídas destes cinco modelos. A anomalia projetada (ΔP_{fut}) será calculada conforme a Equação 3, removendo-se o viés sistemático inerente a cada modelo:

$$\Delta P_{fut} = \bar{X}_{5models,fut} - \bar{X}_{5models,hist} \quad (3)$$

Adicionalmente, foi realizada uma análise estatística de sazonalidade utilizando gráficos de *boxplot* comparativos. Esta etapa visa confrontar a variabilidade histórica (1991-2020) com a variabilidade projetada (2026-2040) mês a mês, permitindo identificar

alterações na amplitude dos eventos extremos e deslocamentos nos períodos de chuva e seca. Além disso, foram elaborados diagramas de dispersão para avaliação de mudanças no regime climático regional e séries temporais para análise das tendências interanuais de temperatura e precipitação.

Todos os dados, códigos e resultados brutos estão disponíveis no Zenodo (Cardoso *et al.*, 2026)

RESULTADOS

A temperatura média anual regional projeta uma escalada contínua, partindo de um baseline de $25,57^{\circ}\text{C}$ para atingir $28,16^{\circ}\text{C}$ no cenário SSP5-8.5 em 2040. Observa-se uma intensificação progressiva do aquecimento regional ao longo do período projetado, com a ampliação das anomalias térmicas especialmente sob o cenário pessimista. A comparação entre a norma climatológica e as projeções para 2040 evidencia a consolidação de um novo patamar térmico no Nordeste brasileiro, indicando um aumento consistente da energia disponível no sistema climático regional. Esse novo regime é reforçado pela série temporal de tendência, que mostra que as trajetórias dos cenários divergem de forma acentuada após o ano de 2025.

Figura 2 - Temperatura Média Anual Histórica (1991-2020).

Fonte: Autores (2026).

Figura 3 - Anomalia Térmica Projetada para 2040 (Cenário SSP5-8.5).

Fonte: Autores (2026).

A Bahia apresenta o maior delta de aquecimento relativo ($+2,80^{\circ}\text{C}$ em 2040), o que impacta diretamente a evapotranspiração.

A precipitação apresenta comportamento não linear. O diagnóstico histórico revela acumulados superiores a 1800 mm/ano no litoral e norte do Maranhão, contrastando com o núcleo semiárido, onde os valores ficam abaixo de 600 mm/ano. Esse padrão espacial evidencia o contraste clássico entre o litoral úmido e o núcleo semiárido do interior nordestino. Projeta-se um aumento temporário na pluviosidade em 2030 (+12,9%), seguido por uma retração progressiva até o ano de 2040.

Figura 4 - Precipitação Média Anual Histórica (1991-2020).

Fonte: Autores (2026).

Figura 5 - Anomalia de Precipitação Projetada para 2040 (Cenário SSP5-8.5).

Fonte: Autores (2026).

Sergipe enfrenta o cenário mais crítico, com redução projetada de $-18,4\%$ (Figura 5 e Tabela 1). A variabilidade entre os modelos é maior na precipitação do que na temperatura, refletindo a complexidade dos sistemas atmosféricos tropicais.

Tabela 1 - Projeções Climáticas por Estado (Resumo 2040 SSP5-8.5).

Estado	Temperatura Média (°C)	Delta Térmico (°C)	Delta Precipitação (%)
Maranhão	29.18	+2.60	+0.4
Piauí	29.42	+2.53	+4.3
Ceará	28.89	+2.37	-0.9
Rio G. do Norte	28.69	+1.91	+0.9
Paraíba	27.59	+1.99	+4.3
Pernambuco	27.34	+2.43	+1.4
Alagoas	27.36	+2.38	+1.9
Sergipe	27.53	+2.53	-18.4
Bahia	27.05	+2.80	-4

Fonte: Autores (2026).

As projeções indicam um deslocamento sistemático do nicho climático regional em direção a condições mais quentes, caracterizando um processo de *climate shift*. Esse movimento sugere que a variabilidade histórica tende a ser substituída por um novo regime térmico de base, com implicações diretas para a disponibilidade hídrica e a estabilidade dos sistemas agrícolas.

Figura 6 - Diagrama de Mudança de Regime Climático.

Fonte: Autores (2026).

Os *boxplots* sazonais (Figuras 7 e 8) revelam que a distribuição mensal torna-se mais errática, com possíveis reduções na intensidade da "Quadra Chuvosa".

Figura 7 - Ciclo Anual de Temperatura: Histórico vs Projeções.

Fonte: Autores (2026).

Figura 8 - Sazonalidade da Chuva: Baseline vs Projeções.

Fonte: Autores (2026).

As séries temporais (Figuras 9 e 10) demonstram que a variabilidade interanual histórica está sendo superada por um novo patamar de base.

Figura 9 - Tendência de Temperatura: NORDESTE (1991-2040).

Fonte: Autores (2026).

Figura 10 - Dinâmica Pluviométrica: NORDESTE (1991-2040).

Fonte: Autores (2026).

CONCLUSÕES

Este estudo valida o uso de computação em nuvem e do ensemble CMIP6 para o planejamento regional. O deslocamento do nicho climático para estados de maior estresse térmico é inequívoco. A redução drástica da pluviosidade em Sergipe e o aquecimento extremo na Bahia ameaçam a segurança hídrica e a viabilidade agrícola.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem o apoio financeiro do Programa de Formação de Recursos Humanos da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – PRH-ANP, via PRH 48.1/UFPE (Processos ANP/FINEP N°48610.201019/2019-38 e FAPESP N°2024/10544-2), suportado com recursos provenientes do investimento de empresas petrolíferas qualificadas na Cláusula de P, D&I da Resolução ANP n° 50/2015. Agradece-se também a concessão da bolsa de mestrado (Processo N° 2025/17670-6).

REFERÊNCIAS

ACAPS. ACAPS Thematic report - Brazil: Impact of drought in the Brazilian Amazon and 2025 outlook (28 January 2025) - Brazil | ReliefWeb. 28 jan. 2025. Disponível em: <https://reliefweb.int/report/brazil/acaps-thematic-report-brazil-impact-drought-brazilian-amazon-and-2025-outlook-28-january-2025>. Acesso em: 28 nov. 2025.

CARDOSO, Jean Firmino; SILVA, Daiane Francisca do Nascimento; ANTONINO, Antonio Celso Dantas; ARAUJO, Ana Vitória da Silva; RAMOS, Karine Mirelle Jesus; FARIAS, Maria Raquel da Silva. **Mudanças Climáticas e Anomalias de Precipitação no Nordeste Brasileiro: Monitoramento e Projeções CMIP6 via Google Earth Engine**. [S. l.]: Zenodo, [S. d.]. DOI: 10.5281/zenodo.18713454. Disponível em: <https://zenodo.org/records/18713454>. Acesso em: 20 fev. 2026.

DE ALVARENGA, Claudiana Mesquita; ALVARENGA, Lívia Alves; MELO, Pâmela Aparecida; TOMASELLA, Javier; PINTO, Pâmela Rafanele França. DESEMPENHO DOS MODELOS CLIMÁTICOS DA COLEÇÃO NEX-GDDP-CMIP6 NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAPEBA. [S. l.], 2025.

DIAS, Cássia; REBOITA, Michelle. Assessment of CMIP6 Simulations over Tropical South America. **Revista Brasileira de Geografia Física**, [S. l.], v. 14, p. 1282, 20 jul. 2021. <https://doi.org/10.26848/rbgf.v14.3.p1282-1295>.

FUNK, Chris; PETERSON, Pete; LANDSFELD, Martin; PEDREROS, Diego; VERDIN, James; SHUKLA, Shraddhanand; HUSAK, Gregory; ROWLAND, James; HARRISON, Laura; HOELL, Andrew; MICHAELSEN, Joel. The climate hazards infrared precipitation with stations—a new environmental record for monitoring extremes. **Scientific Data**, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 150066, 8 dez. 2015. DOI: 10.1038/sdata.2015.66. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/sdata201566>. Acesso em: 28 nov. 2025.

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA.

NORMAISCLIMATOLÓGICAS. [S. l.]: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, [S. d.]. Disponível em: <https://portal.inmet.gov.br/uploads/normais/NORMAISCLIMATOLÓGICAS.pdf>. Acesso em: 28 nov. 2025.

MELO, Rayanne Bezerra de; BELÉM, Paulo Jardel Araújo; COSTA, Celme Torres Ferreira da; PEREIRA, Ana Rute Batista; BATISTA, Pedro Henrique Tavares; SILVA, Wyldevânio Vieira da. Índice de Anomalia de Chuva aplicado ao estudo das

precipitações na Região Crajubar - Ceará. **Revista Brasileira de Climatologia**, [S. l.], v. 34, p. 557–575, 16 abr. 2024. DOI: 10.55761/abclima.v34i20.17518. Disponível em: <https://ojs.ufgd.edu.br/rbclima/article/view/17518>. Acesso em: 28 nov. 2025.

MUÑOZ-SABATER, Joaquín; DUTRA, Emanuel; AGUSTÍ-PANAREDA, Anna; ALBERGEL, Clément; ARDUINI, Gabriele; BALSAMO, Gianpaolo; BOUSSETTA, Souhail; CHOULGA, Margarita; HARRIGAN, Shaun; HERSBACH, Hans; MARTENS, Brecht; MIRALLES, Diego G.; PILES, María; RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ, Nemesio J.; ZSOTER, Ervin; BUONTEMPO, Carlo; THÉPAUT, Jean-Noël. ERA5-Land: a state-of-the-art global reanalysis dataset for land applications. **Earth System Science Data**, [S. l.], v. 13, n. 9, p. 4349–4383, 7 set. 2021. DOI: 10.5194/essd-13-4349-2021. Disponível em: <https://essd.copernicus.org/articles/13/4349/2021/>. Acesso em: 28 nov. 2025.

THE GLOBAL ADMINISTRATIVE UNIT LAYERS (GAUL) 2024. [S. l.]: [S.n.]. Disponível em: <https://openknowledge.fao.org/items/aebf0333-a0e3-4177-9d4a-bb2472d0367e>. Acesso em: 28 nov. 2025.

THRASHER, Bridget; WANG, Weile; MICHAELIS, Andrew; MELTON, Forrest; LEE, Tsengdar; NEMANI, Ramakrishna. NASA Global Daily Downscaled Projections, CMIP6. **Scientific Data**, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 262, 2 jun. 2022. DOI: 10.1038/s41597-022-01393-4. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41597-022-01393-4>. Acesso em: 28 nov. 2025.

WMO. **WMO Guidelines on the Calculation of Climate Normals**. Geneva: World Meteorological Organization, [S. d.]. Disponível em: https://www.agroorbi.pt/livroagrometeorologia/DocsProg/Temas&Exerc%C3%ADciosExtraPorCap%C3%ADtulo/Cap1_Introdu%C3%A7%C3%A3o/Docs/WMO%20Guidelines%20on%20the%20Calculation%20of%20Climate%20Normals_en.pdf. Acesso em: 28 nov. 2025.

WU, Qiusheng. geemap: A Python package for interactive mapping with Google Earth Engine. **Journal of Open Source Software**, [S. l.], v. 5, n. 51, p. 2305, 15 jul. 2020. DOI: 10.21105/joss.02305. Disponível em: <https://joss.theoj.org/papers/10.21105/joss.02305>. Acesso em: 28 nov. 2025.